

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Yoshlarda akkulturativ ko'nikmalarni shakllantirishda ilmiy- texnikaviy, dasturiy ta'minotlardan foydalanishning ijtimoiy- pedagogik zaruriyati

Abdulxamid Rayimov Abdulxakimovich

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasasi assistenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta'lim tizimida ko'plab yoshlar IT texnologiyalariga haddan ortiq bog'lanib qolayotganligi, ularning axborot bazasi sifatida ijtimoiy tarmoqlar asosiy ta'minotchi baza bo'lib qolayotganligi rad etilmaydigan haqiqatga aylanib bormoqda. IT texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishdagi muhim vositalar bo'lib qolmoqda. Shunday ekan Tarix faniga oid dars mashg'ulotlarni yoshlarga to'liq yetkazishda, loyihalar tuzishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish muhim hayotiy zarurat sifatida e'tirof etilmoqda. Ulardan foydalanish tarix ilmini teran tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: IT texnologiyalar, metod, akkultura, pedagogika, ijtimoiy, ko'nikma, dasturiy ta'minot, tendensiya, axloq, etnik, tolerant, madaniy-gumanitar, dialektika, Virtual qalam, Google Arts & Culture, Nearpod.

Received: 26 Feb. 2025

Accepted: 26 Feb. 2025

Published: 27 Feb 2025

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish tendensiyasini, madaniy o'zgarishlar sharoitida tolerant madaniyatlararo muloqotni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri. Ayniqsa, ko'pmillatli mamlakatimizda milliy va akkulturationsion munosabatlarni huquqiy va axloqiy asoslarini mustahkamlash zarurati ortib bormoqda. Zero, xalqlarimizning yangi tarixi boshlandi, bu iqtisodiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyot, tinchlik, barqarorlik va farovonlik davri bo'lishiga ishonaman. Bugungi shiddatli zamonda, millatchilik bilan bog'liq qarama-qarshiliklar, dunyoning turli hududlarida etnik nizolar, hudud talashuvlari vaziyatida jamiyatda, insonlarda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida yuzaga chiqmoqda. Shu bois jamiyatimizning yangi rivojlanish bosqichida millat va elatlarning, jamiyat va davlatlarning madaniy shakllanishi, munosabatlari va taraqqiyotini to'g'ri tushuntirish, ta'lim tizimiga madaniy shakllanish tendensiyasini puxta singdira olish vazifasini yuklash orqali yoshlarda akkulturationsion jarayonlarga tolerant va obyektiv munosabatni shakllantirish ta'limiy vazifa sifatida

maydonga chiqmoqda. Buning uchun uzluksiz ta'limda tarixiy-madaniy jarayonlarning butun holatini qayta baholanishi, bu sohada yig'ilib qolgan muammolarni yangicha tafakkur asosida chuqur nazariy mushohada etish va hal etishni amaliy mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Zero, hozirgi murakkab, mas'uliyatli pallada barchamiz bir tanu bir jon, bir-birimizga mehribon bo'lishimiz zarur ekanini hayotning o'zi tasdiqlayotganini biz, ulkan mintaqamizda yashayotgan barcha odamlar yaxshi anglaymiz. Hech shubhasiz, keyingi vaqtlarda ancha kengaygan, ta'bir joiz bo'lsa, yangi quvvatga ega bo'lgan madaniy-gumanitar hamkorlik bu borada muhim o'rin tutadi.

Madaniylashuv jarayonlarini o'quvchilarga tushuntirish, o'rgatish va ularda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari bilan bog'liq masalalar tadqiq etish, "madaniylashuv"ning shakllanishi, rivojlanishiga oid zamonaviy konsepsiyalar, nazariyalar, madaniy munosabatlar va akkulturationsion munosabatlar mazmuni, farqli jihatlari va dialektik aloqadorlik masalalari, bu borada xorijiy va milliy doiradagi izlanishlar ilmiy o'rganilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonida madaniy munosabatlarni samimiyligini singdirish va o'quvchilarda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirish masalalarini tadqiq etish ijtimoiy zaruriyatga aylangan. Mazkur maqsaddan kelib chiqqan holda akkulturationsiya tushunchasining mazmun-mohiyati, lug'atlarda tariflanishi tahlil etish, akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini yaratish zaruratini tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Jamiyat demokratlashuvi sharoitida madaniy munosabatlarning takomillashuvi – siyosat, ong, til va madaniyatni o'zida ifodalaydigan madaniylashuv jarayonlarining ham rivojlanishi demakdir. Madaniy munosabatlarda nafaqat ijtimoiy hayotning iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'naviy va boshqa sohalarida ro'y berayotgan demokratik o'zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar, balki mavjud qiyinchiliklari, ziddiyatlari ham o'z aksini topishi tabiiydir.

Madaniy munosabatlar madaniy birlik sub'ektlarining ichki aloqalarida namoyon bo'luvchi jamiyatdagi munosabatlar shakli bo'lib, bu yo'nalishda asosiy urg'u muayyan madaniy hamkorlikka erishishga qaratilgan bo'ladi. Madaniy munosabatlar tizimida ijtimoiy, madaniy, siyosiy, etnik, huquqiy aspektlar mavjud bo'ladi. Shuningdek, madaniy munosabatlar turli darajada – madaniyatlararo, muayyan millatlar ichidagi va millatlararo ko'rinishda (ya'ni, ko'p millatli davlat doirasidagi

milliy birliklar o‘rtasidagi munosabat ko‘rinishida), jamiyat va shaxslararo ko‘rinishda mavjud bo‘ladi va rivojlanadi.

O‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni “Tarix” fani orqali shakllantirishda ta’lim-tarbiyaning didaktik talablarga ham muvofiq kelishi lozim, ya’ni ular quyidagi parametrlarga ega bo‘lishi kerak deb o‘ylayman

Yuqoridagi prinsiplar asosida o‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni shakllantirish modeli ishlab chiqildi va bu modelning Mazmunli-jarayon blokida IT ijtimoiy resurslaridan foydalanish samaradorligi ta’kidlab o‘tilgan.

Modelni ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish ko‘zda tutildi:

- o‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni shakllantirish modelini ishlab chiqishga doir metodologik yondashuvlarni aniqlashtirish;
- modelning blok-tuzilmasini aniqlashtirish;
- model blok va elementlari;
- o‘rtasidagi aloqadorlikni ochib berish;
- modelning blok-tuzilmasi va elementlariga tavsif berish.

Interaktiv ta’lim platformalari. Tarixiy voqealar va shaxslar haqida interfaol ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan, o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan ta’lim platformalari. Bunday platformalar o‘rganish jarayonini intensivlashtiruvchi va o‘quvchilar interfaoligini oshirishi bilan ahamiyatli. Interaktiv ta’lim platformalari funksional jihatdan bazi turlariga to‘xtalib o‘tamiz:

Virtual qalam. Bu interaktiv ta'lim platformasi tarixiy voqealar va shaxslar haqida o'qituvchilarga kichik video darslar, audio tafsilotlar va interaktiv savollarni ko'rsatadi. Bu platforma orqali o'quvchilar o'rganish jarayonida ma'lumotlarni qiziqarliroq va interaktiv ko'rishlari mumkin.

Google Arts & Culture. Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga dunyo bo'ylab eng mashhur muzey va galereyalarning san'at asarlari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu platforma orqali o'quvchilar san'at asarlarini tahlil qilish, tarixiy voqealar, shaxslar haqida tafsilotlar va videolarni ko'rishlari mumkin.

Nearpod (<https://nearpod.com/>). Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga tarixiy voqealar va shaxslar haqida ko'rsatmalarni qiziqarli va interfaollikni ta'minlashga qaratilgan didaktik materiallar tayyorlashga yordam beradi. Bu platforma orqali o'quvchilar sinovlar uchun savol va topshiriqlar ishlab chiqish, ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda akkulturatsiyada IT, texnika, texnologiya yutuqlarining oʻrni beqiyos. Taʼlim jarayonlarini imkon qadar texnologiya vositalari orqali virtual jarayonlarga olib oʻtish tasavvur va tushunchalarni intensiv anglashga katta yordam beradi, vaqt va harajatlar iqtisod qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: Oʻzbekiston. 2017, -B. 76.
2. Taʼlim toʻgʻrisidagi Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni. –Toshkent.: Oʻzbekiston, 2020-yil 23-sentyabr. (Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmoni.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmoni.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3160-son “Maʼnaviy maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishnin yangi bosqichga koʻtarish toʻgʻrisida”gi Qarori. // Xalq soʻzi. 2017 yil 28 iyu.
6. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2017. –B.104.
7. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2016.- B.149.
8. Rayimov, A. A. (2021). Social Aspects Of The Formation Of Social Activity In Youth. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 29-32.
9. Abdulhamid, R. (2022). Components of Developing Accultural Competence of Students Through Teaching History. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 187-191.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.